

VICTIMIZAREA BĂRBAȚILOR – O CONSECINȚĂ A EPOCII DE EMANCIPARE A FEMEILOR

Alina ȘAVGA

doctor în drept, conferențiar universitar,

Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM

ORCID ID: 0000-0001-5386-0862

At its current stage of development, the modern society includes men into the list of vulnerable groups, alongside women, minors, elderly, people with disabilities, etc. It is the objective reality of the contemporary era that allowed women to take the leading role in a majority of the important domains in our society. The promotion of equal rights between both genders became one of the key elements of the current social system. The society is now facing a „crisis of masculinity”, a problem which is only growing more and more pressing.

Keywords: victim; victimization process; victimization of men; victim vulnerability; victim predisposition; emancipation; feminization of society; gender.

Suntem obișnuiți că se discută intens despre victimizarea femeilor și a fetelor. Este un subiect vehiculat în sursele de informare în masă și abordat multiaspectual de către doctrinari și practicieni, în timp ce problematica victimizării bărbaților și a băieților rămâne, de regulă, în afara ariei de dezbatere. Ceea ce este, cel puțin, inechitabil, dacă nu discriminatoriu.

Discriminarea bărbaților nu numai că nu este discutată, ea este uneori chiar trecută în categoria subiectelor prohibite. Este o poziție cu substrat sexist ce consideră că femeile, ca reprezentante ale genului slab, au dreptul să lupte cu discriminarea, iar bărbații – nu. Justificarea ar fi că la nivel global oricum primează „patriarhatul”, respectiv ce rost ar avea lupta bărbaților pentru independență? [1].

Cu toate că teoriile care împart oamenii în „slabi” și „puternici” pe criterii biologice de mult timp sunt depășite, ele încă mai creează impedimente, generând practici discriminatorii în toată lumea.

Cu riscul de a nu fi susținuți de o parte a auditoriului, considerăm că, în etapa actuală de dezvoltare a societății, bărbații/băieții se înscriu și ei în lista

categoriilor vulnerabile de victime, alături de femei, minori, persoane cu vârstă înaintată, persoane cu dizabilități ș.a. Este o realitate obiectivă a epocii contemporane care a oferit femeii posibilitatea de a prelua rolul diriguitor în majoritatea domeniilor ale existenței sociale, unde promovarea egalității între sexe este o actualitate.

Prezentul studiu își propune drept scop identificarea cauzelor și a condițiilor ce favorizează procesul de victimizare a bărbaților. Nu este o investigație cu focus pe gen, or victimizarea ambelor categorii de subiecți evidențiază problematici similare. Concentrarea atenției se va face asupra securității și protecției bărbaților, pe promovarea egalității între sexe și pe prezentarea modelelor pozitive de comportament masculin. Este o ocazie pentru noi de a evidenția discriminarea față de bărbați și băieți și de a aprecia realizările și contribuțiile lor în societate, familie etc.

Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați are scopul de a exclude orice formă de discriminare bazată pe criteriu de sex. Obiectivele acestui act normativ includ concentrarea asupra îmbunătățirii relațiilor dintre sexe, promovarea exercitării drepturilor lor egale de către femei și bărbați în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieții, drepturi garantate de Constituția Republicii Moldova, în vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex [2].

Republica Moldova atestă performanțe evidente în promovarea drepturilor femeilor, motivându-le să participe la concursuri pentru suplinirea funcțiilor de înaltă demnitate publică, la conducerea celor mai importante instituții și organizații etc.

O publicație recentă, plasată pe site-ul <https://realitatea.md/>, intitulată „Feminizarea Moldovei și preluarea funcțiilor de conducere”, constată că treptat, dar sigur, femeile au ajuns să dețină cele mai importante funcții de stat în Republica Moldova. Aproape că ne-am obișnuit să auzim la știri, la radio, televiziune și pe diverse platforme ce încearcă să țină pasul cu vremurile noi formule ca „președinta” țării, „prim-ministra” Republicii Moldova, șefa Curții Constituționale, „bașcana” Autonomiei Găgăuze – titlaturi ce păreau absolut imposibile cu numai câțiva ani în urmă... inclusiv din punct de vedere gramatical. Tot „pe mâna femeilor” au ajuns și 41 din fotoliile de parlamentari (circa 40,6 %) – o cifră mai puțin spectaculoasă, dacă o comparăm cu alte legislative, dar una fără precedent pentru Parlamentul moldovenesc (pentru comparație, în primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994), femeile reprezentau doar 3,7%) [3].

După părerea dnei Liliana Palihovici, reprezentant special al președintelui

în exercițiu al OSCE pe probleme de gen, schimbările au început să fie vizibile în Republica Moldova în ultimii 10-12 ani, când mai multe programe au avut ca obiectiv sporirea implicării femeilor în procesele decizionale.

Tabloul actual pare a fi cât se poate de favorabil femeilor, în primul rând, datorită eforturilor și investițiilor care de ani buni se fac în componenta educație pentru egalitatea de gen, în proiectele și programele realizate în parteneriat de către instituțiile statului, de societatea civilă și de partenerii de dezvoltare. Toate aceste programe au investit în femei, pentru a le face mai „bătăioase”, mai active, mai implicate, ceea ce a facilitat o creștere importantă a reprezentării femeilor în funcții decizionale, spune Liliana Palihovici [4].

Alegerea, în noiembrie 2020, a unei femei în funcția de președinte al Republicii Moldova demonstrează că societatea moldovenească este destul de deschisă față de fenomenul emancipării feminine și este gata să le accepte în funcții de răspundere pe reprezentantele sexului frumos, opinia sociologului Vadim Pistrinciuc, fost deputat și fost viceministru al Muncii și Protecției Sociale [4].

Emanciparea este un proces evolutiv absolut normal, dar care are și unele consecințe secundare, printre care – frustrarea bărbaților, imposibilitatea acestora de a se manifesta, diminuarea rolului în conducerea familiei, abandonul familial, exploatarea etc.

În perioada de tranziție „extinsă”, caracteristică pentru Republica Moldova, societatea se confruntă cu „criza masculinității” care fixează o dinamică în creștere. „Criza masculinității” este o metaforă, care ascunde recunoașterea unei maladii sociale a statului. Anume în spațiul post sovietic s-a evidențiat cel mai pronunțat imposibilitatea îndeplinirii de către bărbați a rolurilor tradiționale, dictate de societate. O parte dintre ei aveau experiențe eșuate și nu făceau față așteptărilor. În statele occidentale criza masculinității este motivată de presiunea severă a sferei publice, care s-a cristalizat în contextul orânduirii patriarhale. Societatea a prescris un set de roluri, care trebuie îndeplinite pentru a păstra statutul de bărbat „adevărat”.

Deși cauzele crizei masculinității au fost identificate de demograful Boris Urlanis încă în anul 1968, acestea rămân actuale și pentru anii '20 a sec. XXI: durata scurtă de viață a bărbaților, dezechilibrul demografic, deprinderile negative (alcoolismul și dependența de droguri), rata înaltă a suicidului etc., și confirmă că criza masculinității nu a dispărut, ci continuă să se amplifice [1].

În aceeași perioadă, jurnalistul american John P. Harris, într-un editorial din ziarul „Salina”, invocă lipsa unui echilibru în sistemul sovietic, unde se promova o zi internațională a femeilor muncitoare, fără a promova și o zi corespunzătoare

pentru muncitorii bărbați. Harris specifică faptul că, deși nu invidia femeile sovietice pentru ziua lor de glorie din martie, lipsa echității pentru bărbați indică un defect important din sistemul comunist, care „face atâta caz că a promovat aplicarea drepturilor egale pentru ambele sexe, dar în care, așa cum reiese, femeile sunt mult mai egale decât bărbații”. Potrivit lui Harris, în timp ce bărbații trudeau prin șanțuri, așa cum guvernul și femeile le cereau, nu exista nicio zi în care bărbații să fie recompensați pentru serviciul pe care îl prestează, iar de aici și concluzia acestui autor: „Aceasta mi se pare o discriminare ilegală și o inegalitate de rang” [5].

Victimizarea bărbaților este strâns legată și de aspecte care țin de procesul economic în contextul globalizării. În multe țări în curs de dezvoltare, contextul globalizant a favorizat stratificarea socială. În acest cadru, mulți bărbați din clasele sociale sărace au încercat să identifice oportunități de ancorare pe piața muncii, dar fără rezultat, fiind forțați de împrejurări să se implice în activități dubioase.

Pe parcursul perioadei 2015-2020, în cauzele penale instrumentate la nivel național, a fost înregistrată o creștere considerabilă a numărului de bărbați-victime ale traficului de ființe umane: în anul 2015, în total 242 de victime adulte ale traficului de ființe umane (153 de femei și 89 de bărbați); în anul 2016, în total 197 de victime (95 de femei și 102 bărbați); în anul 2017, în total 201 victime (98 de femei și 103 bărbați); în anul 2018, în total 305 victime (12 femei și 193 de bărbați); în anul 2019, în total 232 de victime (86 de femei și 146 de bărbați); în anul 2020, în total 116 victime (29 de femei și 87 de bărbați).

Analizând formele de exploatare a victimelor traficului de ființe umane, constatăm că traficareea în scop de exploatare prin muncă prevalează asupra celorlalte forme. Astfel, pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 au fost identificate 88 de victime (4 femei și 84 de bărbați), ceea ce constituie (76,7 %) din numărul total de victime ale traficului de ființe umane identificate la nivel național. [6]

Profilul bărbaților din acest segment de populație se descrie ca fiind cel corespunzător bărbaților săraci din păturile social-vulnerabile, care nu au acces la servicii educaționale, care sunt discriminați pe criterii etnice sau rasiale și care au habitatul într-un perimetru privat de oportunitatea de dezvoltare economică.

Scăderea bruscă și excesivă a nivelului de trai, implicarea în activități nocive produc grave efecte asupra psihicului uman, provocând o instabilitate emoțională, atacând echilibrul interior al individului. Acesta este pus în imposibilitate de a-și mai putea realiza, prin mijloace legale, aspirațiile sale [7, p.188].

Astfel, se prejudiciază baza structurii familiale. Autoritatea bărbatului se diminuează considerabil, rolul său de susținător al familiei fiind alterat.

Inversarea rolurilor familiale poate produce stări de confuzie, de dezichilibru interior, anxietate, alcoolism, dorința de revanșă împotriva societății [8, p.148].

În ultimele decenii, femeile apar din spatele cortinei, rolul lor în societate nu mai este puternic afectat de situația economică pleacă și de principiile vechii societăți sovietice. Asumându-și un rol important în familie, femeile au, în același timp, posibilitatea de a demonstra abilități profesionale în politică sau în afaceri. Faptul că avem astăzi femei în mai multe poziții-cheie este, în primul rând, rezultatul eforturilor concrete pe care le-au făcut aceste femei, este victoria lor personală.

Raportul analitic întocmit de Fundația Soros-Moldova asupra victimizării în anul 2010 pentru elaborarea politicilor penale în Moldova a identificat tendințele generale ale riscului de victimizare. În Moldova, femeile sunt mai susceptibile decât bărbații de a fi victime ale infracțiunilor analizate în sondaj (49% dintre femei au fost victime, comparativ cu 44% dintre bărbați). Această relație se păstrează chiar dacă am exclude din analiză infracțiunile sexuale (47% dintre femei au fost victime ale tuturor infracțiunilor, cu excepția celor sexuale, și 43% dintre bărbați).

Este un rezultat interesant, deoarece în multe alte țări bărbații sunt mai susceptibili decât femeile să fie victime ale infracțiunilor, de obicei din cauza unui mai mare angajament socioeconomic al lor în societate. Acest rezultat poate reflecta o poziție socioeconomică mai înaltă a femeilor în societatea moldovenească în comparație cu multe țări occidentale. Rezultatul se menține chiar și atunci când se ține seama de alte variabile care au un impact asupra riscului. Deoarece populația din Moldova are mai multe femei, acest rezultat, de asemenea, înseamnă că femeile constituie majoritatea victimelor infracțiunilor (55%) [9, p.55].

Despre faptul perceperii bărbaților ca fiind slabi, firave, ușor de afectat și a necesității plasării lor sub un regim special de protecție, am discutat în premieră în anul 2009, participând la un seminar organizat la Chișinău de către dna Irina Khakamada - doctor în științe economice, politician, ex-vicepreședinte în Duma de Stat a Federației Rusă. Autoarea susținea că bărbații în epoca contemporană devin tot mai slabi, iar femeile domină tot mai multe sfere. Și cauza principală a slăbiciunii bărbaților sunt femeile puternice, pentru că doar ele formează bărbați slabi și neputincioși.

În realitatea zilelor de azi, femeile sunt bine instruite, realizate, asigurate material și nu încearcă să ascundă aceste priorități față de bărbați. De ce femeile își aleg această oportunitate? De ce nu ar juca rolul unor ființe slabe, care necesită suport și ajutor, astfel încât să-i trezească bărbatului dorința să se manifeste, să-i

ofere posibilitatea să fie puternic, realizat și împlinit? De toate necazurile lor de vină sunt doar femeile, susține I.Hakhamada. Și dacă sunt hărțuite înseamnă că permit-tolerează-acceptă anumite lucruri care sunt impermisibile [10].

După ce în cadrul acestei conferințe accentele au fost puse, în special, pe hărțuirea femeilor, s-ar putea ca noi să abordăm o percepție oarecum distorsionată asupra realității, dar nu vedem lucrurile să fie atât de critice. Identificăm femeile, alături de bărbați (în egală măsură), ca fiind membre puternice ale societății, realizate, antrenate în activității publice și private, și în acest sens vedem bărbații ca pe niște subiecți care necesită deja o protecție specială. În același timp, observăm un proces de diminuare a rolului pe care l-au avut bărbații până nu demult, fapt ce generează drept consecință frustrări, înstrăinări, apariția sentimentelor și chiar a complexelor de inferioritate, care, evident, predispun bărbații spre victimizare și le sporesc gradul de vulnerabilitate victimală.

Evoluția condiției femeii merge mână în mână cu evoluția civilizației, cu progresul uman, astfel deschizându-se noi posibilități și afirmări pentru femei, dar și noi condiții pentru victimizarea bărbaților.

Practica organelor de drept și a instanțelor judecătorești atestă mai multe cauze de violență, hărțuire, trafic de ființe umane și alte forme de victimizare a bărbaților.

Deși femeia este întruchiparea frumuseții și a înțelepciunii, puține femei au reușit să se remarcă de-a lungul istoriei potrivit lor, care le-a refuzat o lungă perioadă dreptul la exprimare, dreptul la educație și dreptul la vot. Forțată să se înscrie în diferite canoane, în funcție de epoca pe care o traversa, urgisită, arsă pe rug, refuzată de societate sau, dimpotrivă, cântată, servind drept muză pentru întreaga artă a lumii, figură maternă respectată, femeia și-a dezvoltat o uimitoare natură camelonică. Însă, așa cum orice regulă are excepțiile sale, au existat și femei care s-au făcut remarcate prin intermediul altor atribute decât feminitate, delicatețe și gingășie, demonstrând ferocitate și cruzime [11]. În anumite circumstanțe mediul social a influențat femeia spre extreme diametral opuse, motivând-o spre a săvârși fapte uneori amorale și periculoase pentru societate, susceptibile a fi calificate drept infracțiuni.

Mulți dintre bărbații contemporani s-au obișnuit să joace rolul de victimă pentru a fugi de responsabilități, pentru a obține mai ușor atenție, afecțiune, protecție și, nu în ultimul rând, surse de existență, foloase și beneficii. Pericolul apare atunci când ei rămân prea mult în această stare, ajungând dependenți de alții, or de aici, mai devreme sau mai târziu, va apărea și victimizarea.

Ar trebui să facem și o delimitare între victimizarea reală a bărbaților și

victimizarea simulată, în scopul obținerii unor favoruri, privilegii etc.

Nu există om care să nu se fi confruntat cu o dramă în viață, fie că e vorba de pierderea unei persoane dragi, fie de un eșec în afaceri sau de concedierea de la locul de muncă. Cei mai mulți exagerează nejustificat momentul negativ pe care îl traversează, iar unii chiar se folosesc de acest eveniment pentru a se victimiza excesiv, din dorința de a căpăta atenția celor din jur. Pe termen mediu și lung, o astfel de atitudine va avea consecințe extrem de negative asupra sănătății. Cei vizați vor fi permanent stresați, anxioși și vor avea tendința să își plângă de milă la orice pas, iar la un moment dat se vor îmbolnăvi.

Mai grav este că sunt și persoane care îmbracă haina de victimă, jucând teatru, pentru a primi ceea ce au nevoie: protecție, energie și foloase materiale. Persoanele care se victimizează au mentalul și emoționalul setat pe postura de victimă. Astfel, starea de victimă este un program mental, o stare emoțională, dar și o manifestare fizică, punctează psihologul Stelian Chivu [12].

Fizic, corpul acestora este ușor încovoiat, capul este aplecat, iar privirea este mai mereu în pământ. Totul denotă neajutorare. Postura de victimă este permanent exersată, de multe ori inconștient, pentru a produce efecte maxime asupra celor cărora se adresează. „Se ajunge astfel la o stare de dependență de persoanele care își oferă ajutorul. Este o stare similară cu dependența de alcool sau tutun. Persoanele care trăiesc această stare de victimă devin efectiv sclavi. Victimizarea este ca un șablon mental și emoțional care fie a fost preluat de la cineva, fie a fost dezvoltat de-a lungul anilor”, detaliază psihologul amintit. Cei în cauză se vor compara mereu cu alții și se vor concentra pe lipsuri mai degrabă decât pe ce au, se simt blocați și de multe ori refuză socializarea pe motiv că nu pot sau nu știu cum să iasă din starea de victimă. Persoanele care se victimizează nu au încredere, în general, în oameni și, în special, în propriile lor forțe, iar starea de neputință este practic la ordinea zilei [12].

În pofida argumentelor enunțate *supra*, o parte a societății rămâne pe poziția că puterea și oportunitățile/șansele pe care le au bărbații sunt net superioare celor oferite femeilor. Este totuși prea devreme să afirmăm că avem schimbări radicale, inclusiv pe segmentul victimizării, a gradului de vulnerabilitate victimală, a predispoziției fiecăruia dintre noi de a fi victima unei infracțiuni. Spre deosebire de victimele de sex masculin, care, datorită instinctului de conservare, încearcă să evite, să combată sau să anihileze efectele agresiunii, practicând la rândul lor o agresiune, victimele de sex feminin, în general, sunt stăpânite de sentimentul fricii, rezultată din amenințările și agresiunea suferită care determină, de regulă, acceptarea efectului victimal. La acestea se adaugă și alte trăsături favorizante ale actului agresional: sensibilitate, finețe, emotivitate,

forță fizică limitată [13].

Opinie, pe care doar parțial o acceptăm.

Epoca contemporană, marcată de o emancipare pronunțată, a oferit femeilor mai multă libertate, oportunități în luarea deciziilor, dobândirea unor drepturi și libertăți care secole le-au fost refuzate, niște condiții de viață mai sănătoase și mai puțin discriminatorii. Din ce în ce mai multe femei refuză categoric să se supună condițiilor unei societăți dominate de bărbați, criticând convențiile sociale și absurditatea acestora. Formele de organizare socială patriarhale, în care bărbatul este considerat șef al familiei, cu rol predominant în viața socială și economică a comunității, rămân a fi o reminiscență a trecutului și cad lent în desuetudine. Pentru că vremurile grele creează bărbați puternici. Bărbații puternici creează vremuri ușoare. Vremurile ușoare creează bărbați slabi.

Un adevăr incontestabil.

Referințe:

1. Что такое виктимизация и как романтизация мужчин в СССР привела к развитию маскулизма. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil: <https://jourcsu.ru/expert/romantizaciya-muzhchin-v-sssr/>
2. Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50.
3. Feminizarea Moldovei și preluarea funcțiilor de conducere. Analiza presei de peste Prut și părerea celor „de acasă”. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil: <https://realitatea.md/feminizarea-moldovei-si-preluarea-functiilor-de-conducere-analiza-presei-de-pest-prut-si-parerea-celora-de-acasa/>
4. Republica Moldova: o țară salvată de femei. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil: https://presshub.ro/republica-moldova-o-tara-salvata-de-femei-209698/?utm_source=facebook&utm_medium=cross&utm_id=monitorul%20de%20cluj&fbclid=IwAR3cVH-9_j5j6yHpPqU4Q50PK75QXDvGH2_HU0Qyhoedx9i4iZitboMnndd8
5. Ziua Internațională a Bărbatului. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Internațională_a_Bărbatului
6. Raport național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anul 2020. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil: <http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1362&t=/Rapoarte/Nationale/Raport-national-de-realizare-a-politicii-de-prevenire-si-combatere-a-trafficului-de-fiinte-umane-pentru-anul-2020>
7. CIOBANU, Ig. Criminologie. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011. 560 p.

8. NISTOREANU, Gh., PĂUN, C. Criminologie. București: Editura EUROPA NOVA, 2000. 318 p.

9. Fundația Soros-Moldova. Raportul analitic asupra victimizării. Repere pentru elaborarea politicilor penale în Moldova. Chișinău, decembrie, 2010.

10. Сильные женщины делают мужчин слабыми! [Accesat: 05.12.2021]
Disponibil: <https://www.peoples.ru/state/politics/hakamada/interview9.html>

11. Femei malefice. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil:
https://nccmn.fandom.com/ro/wiki/Femei_malefice

12. De ce ne place victimizarea. Cum ajungem din postura de victimă la cea de agresor și salvator. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil:
https://adevarul.ro/locale/galati/de-place-victimizarea-ajungem-postura-victima-cea-agresor-salvator-1_5f5f56b65163ec4271facdc0/index.html

13. Femeia face parte din categoriile de victime cu cel mai mare grad de vulnerabilitate victimală. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil:
<https://zdocs.ro/doc/femeia-face-parte-din-categoriile-de-victime-cu-cel-mai-mare-grad-de-vulnerabilitate-victimala-3w1k5rz2dy1r>

